

GENOTYPING OF SPRING SOFT WHEAT HYBRIDS, VARIETIES FOR DROUGHT TOLERANCE BY USING OF MOLECULAR MARKERS**Yersin L.E.***Kazakh Agro-Technical Research University***ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ГИБРИДОВ И СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ****Ерсин Л.Е.***Казахский Агротехнический Университет имени С. Сейфуллина***Abstract**

In the context of global climate change and increasingly frequent drought periods, the selection of drought-tolerant crop varieties, including spring bread wheat (*Triticum aestivum* L.), is becoming especially important. This study presents the genotyping of hybrid lines and varieties of spring bread wheat using molecular markers associated with drought tolerance traits. The use of SSR and SNP markers made it possible to identify alleles correlated with resistance to water stress and to assess the level of genetic diversity among the studied samples. The results of the research can be used for accelerated breeding and the development of new wheat varieties adapted to arid conditions.

Аннотация

В условиях глобальных климатических изменений и учащающихся периодов засухи особую актуальность приобретает селекция засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, в том числе яровой мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.). В данной работе проведено генотипирование гибридных линий и сортов яровой мягкой пшеницы с использованием молекулярных маркеров, ассоциированных с признаками засухоустойчивости. Применение маркеров SNP позволило выявить аллели, коррелирующие с устойчивостью к водному стрессу, а также оценить уровень генетического разнообразия среди исследованных образцов. Результаты исследования могут быть использованы для ускоренной селекции и создания новых сортов пшеницы, адаптированных к засушливым условиям.

Keywords: Spring bread wheat, drought tolerance, molecular markers, SNP, genotyping, breeding, water stress, genetic diversity, marker-assisted selection (MAS)

Ключевые слова: Яровая мягкая пшеница, засухоустойчивость, молекулярные маркеры, SNP, генотипирование, селекция, водный стресс, генетическое разнообразие, маркер-ассоциированная селекция (MAS)

Актуальность исследования

В настоящее время селекция яровой пшеницы в Северном Казахстане как никогда нуждается в новых подходах и методах. Сегодня в растениеводстве развитых стран активно применяются методы молекулярной генетики. Эти методы позволяют отбирать ценные генотипы не только на основе традиционной фенотипической оценки, но и непосредственно на основе генетической информации. Данная технология может быть своевременно адаптирована к местным генотипам пшеницы для отбора высокопродуктивных и засухоустойчивых форм из гибридных популяций растений яровой пшеницы. Она устраняет недостатки традиционных методов селекции и позволяет селекционеру работать с высокой вероятностью создания нового сорта с заданными экономически ценными признаками. Кроме того, предложенная технология позволяет оценить эффективность селекционера, определить направления дальнейшего улучшения исходного материала и обеспечивает надежные методы отбора.

Анализ последних исследований и публикаций

В последние годы молекулярные методы селекции активно внедряются в программы по улучшению сельскохозяйственных культур, включая

яровую мягкую пшеницу. Исследования, проведенные рядом учёных (Kumar et al., 2020; Reynolds et al., 2019), показывают, что использование молекулярных маркеров, особенно SNP и SSR, значительно повышает эффективность отбора генотипов, обладающих устойчивостью к абиотическим стрессам, в том числе засухе.

Согласно работам Gupta et al. (2021) и Lopes et al. (2018), применение SNP-маркеров позволяет идентифицировать QTL (количественные локусы признаков), ассоциированные с водоудерживающей способностью, глубиной корневой системы, скоростью транспирации и другими физиологическими характеристиками, важными для адаптации растений к условиям водного дефицита.

Кроме того, исследования в странах с аналогичными климатическими условиями (например, Индия, Китай, Австралия) подтверждают, что молекулярно-генетические методы дают возможность более точно оценивать генетическое разнообразие и проводить ранний отбор перспективных линий без необходимости многоэтапных полевых испытаний (Zhang et al., 2020).

В Казахстане использование молекулярных маркеров в селекции пшеницы только начинает набирать обороты. Однако уже сейчас имеются работы (Нуртаев и др., 2021; Саптаева и др., 2022),

подтверждающие эффективность применения SNP-анализов для выявления засухоустойчивых форм, адаптированных к условиям северных и центральных регионов страны. Это подчеркивает актуальность дальнейшего развития молекулярной селекции и интеграции генетических подходов в отечественные селекционные программы.

Цель и задачи исследования

Целью настоящего исследования являлось выявление и создание засухоустойчивых форм яровой мягкой пшеницы с использованием молекулярного генотипирования на основе SNP-маркеров.

Методы исследования

Для генотипирования гибридов и сортов яровой мягкой пшеницы на устойчивость к засухе использовались молекулярно-генетические методы, включая:

Изоляция ДНК — проводилась из листовой ткани растений с применением стандартных протоколов экстракции ДНК.

ПЦР-анализ — использовались специальные молекулярные маркеры для выявления аллелей, ассоциированных с засухоустойчивостью.

После амплификации использовался электрофорез в агарозном геле.

Проводилась оценка генетического разнообразия и идентификация маркеров, связанных с признаками устойчивости к водному стрессу.

Работа выполнена на сортах и селекционных линиях яровой пшеницы казахстанского и зарубежного происхождения, а также на гибридах, полученных с использованием сортообразцов мировой коллекции, и представляет собой первый молекулярный анализ с использованием SNP маркеров на яровой мягкой пшенице в Северном Казахстане. Данная работа может являться рекомендацией по созданию исходного материала с помощью «классической» селекции с применением современных методов молекулярной генетики, а также может быть использована в качестве учебно-методического указания для магистрантов и докторантов агрономического профиля по дисциплине «Инновационные технологии в селекции сельскохозяйственных культур».

Научная новизна исследования

В данной работе впервые была проведена комплексная генотипизация гибридов и сортов яровой мягкой пшеницы на засухоустойчивость с использованием молекулярных маркеров. Ключевыми аспектами новизны являются:

Применение современных молекулярных маркеров: впервые в данном регионе использована

комбинация SNP-маркеров для оценки засухоустойчивости яровой пшеницы, что позволило точнее выявить устойчивые генотипы.

Комплексный подход к оценке засухоустойчивости: сочетание молекулярного анализа с физиологическими и полевыми испытаниями позволило точнее установить ассоциации между маркерами и признаками устойчивости.

Выводы и предложения

В результате исследований были выявлены образцы яровой мягкой пшеницы — ценные источники генетического разнообразия по засухоустойчивости, обладающие высокой продуктивностью и хорошими компонентами урожайности в условиях засушливых степей Казахстана. Получены стабильные линии из гибридных популяций, устойчивых к засухе, с использованием метода генотипирования на основе SNP-маркеров.

Список источников

1. Кулинич В.А., Бердагулова М.А. Результаты экологического испытания перспективных линий яровой мягкой пшеницы в условиях Северного Казахстана // Матер. совещ. Казахстанско-Сибирской сети по улучшению яровой пшеницы (КАСИБ) в СибНИИРС. – Новосибирск, 2015. – С. 34-40.
2. Кененбаев С.Б., Бастаубаева Ш.О. Приоритетные направления исследований в области растениеводства и земледелия в связи с изменением климата // Матер. междунар. конф. посв. 60-летию НППЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева. – Шортанды, 2016. – Т. 1. – С. 46-53.
3. Шаманин В.П., Петуховский С.Л. Создание исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы в условиях Западной Сибири // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2012. – №6. – С. 10-16.
4. Мусынов К.М., Бабкенов А.Т., Кипшакбаева А.А., Базилова Д.С. Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Северного Казахстана // Вестник Науки Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина (междисциплинарный). – 2016. – № 4(91). – С. 13-20.
5. Седловский А.И., Тюпина Л.Н., Кохметова А.М. и др. Создание образцов яровой мягкой пшеницы устойчивых к засухе // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2014. – №1/2(60). – С. 116-119.